

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'T: 631.527:633.51(575.1):631.531.02

QORAQALPOG'ISTONDA G'O'ZANING F_2 DURAGAYLARINING BITTA O'SIMLIKDAGI KO'SAKLAR SONI BELGISINING O'ZGARUVCHANLIGI

Ramazanov Daniyar Baxitbay uli,

Qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori (PhD)

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

e-mail: daniyar.bakhitovich@gmail.com

Norimmatova Laylo Boranbek qizi,

Magistrant

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institute

e-mail: layloolaylo741@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436759>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda Qoraqalpog'iston tuproq-iqlim sharoitida g'o'zaning F_2 duragay avlodlarida bitta o'simlikdagi ko'saklar soni belgisining o'zgaruvchanligi o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, F_2 avlodda ko'saklar soni belgisi sezilarli darajada parchalanuvchan bo'lib, bu belgi poligen irsiylanish xususiyatiga ega ekanligini tasdiqlaydi. Ayrim kombinatsiyalarda transgressiv shakllar kuzatilib, ota-onalarga nisbatan yuqori ko'rsatkichli o'simliklar ajralib chiqdi. Belgining o'zgaruvchanligi mintaqaning keskin kontinental iqlimi, sho'rlanish darajasi hamda agrotexnik omillar ta'sirida kuchaygani aniqlandi.

Kalit so'zlar: g'o'za, F_2 duragay, ko'saklar soni, o'zgaruvchanlik, genetik tahlil, seleksiya, irsiylanish, variatsiya koeffitsiyenti.

Аннотация. Исследование наследования количественного признака - числа коробочек у хлопчатника - проводилось в почвенно-климатических условиях Каракалпакстана. Полученные результаты показали, что в поколении F_2 наблюдается значительная сегрегация по числу коробочек, что подтверждает полигенный характер наследования данного признака.

В ряде гибридных комбинаций были выявлены трансгрессивные формы, при этом отобраны растения, превосходящие родительские формы по уровню продуктивности. Установлено, что вариабельность признака возрастает под воздействием резко континентального климата региона, уровня засоленности почв и агротехнических факторов.

Ключевые слова: хлопчатник, гибрид F_2 , число коробочек, изменчивость, генетический анализ, селекция, наследование, коэффициент вариации.

Abstract. In this study, the variability of the trait number of bolls per plant in F_2 hybrid generations of cotton was investigated under the soil and climatic conditions of Karakalpakstan. The results showed that in the F_2 generation the number of bolls exhibited significant segregation, confirming that this trait has a polygenic mode of inheritance. In some hybrid combinations, transgressive forms were observed, and plants with higher performance than their parents were identified. The variability of the trait was found to increase under the influence of the region's sharply continental climate, soil salinity level, and agrotechnical factors.

Keywords: cotton, F_2 hybrid, number of bolls, variability, genetic analysis, selection, inheritance, coefficient of variation.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kirish. Mintaqamizda yuz berayotgan tabiiy iqlim o‘zgarishlari sababli turli kasalliklar va zararkunandalar ta’siri kuchaymoqda. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, o‘simlikning tabiiy chidamliligi hisobga olinmagan holda amalga oshirilgan seleksiya ishlarining oxir-oqibatida yangi navlar zararli organizmlarga nisbatan genetik barqarorlikka ega bo‘lmaydi.

Respublikamizda yaratilayotgan yangi g‘o‘za navlaridan yuqori tolali hosil, kasallik va zararkunandalarga chidamlilik, shuningdek, ayrim hududlarga xos ekstremal sharoitlarga moslashuvchanlik kabi xususiyatlar talab qilinmoqda. Shu tabiiy ehtiyoj va talablar asosida bugungi kunda genetika va seleksiya mutaxassislari o‘z ilmiy izlanishlarida aynan ushbu yo‘nalishga katta e’tibor qaratmoqdalar.

A.Abdullayev [1] o‘zida qimmatli xo‘jalik belgilarni mujassamlashtirgan, turli xil kasalliklarga chidamli bo‘lgan va har xil muhitga tez moslasha oladigan shakllarni olish uchun albatta turlararo hamda avlodlararo duragaylardan foydalanish maqsadga muvofiqdir deb bashorat qilgan edi. U yovvoyi tur va shakllardan foydalanishning nazariy va amaliy usullarini ishlab chiqish ilmiy tadqiqot institutlari oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir degan edi.

Asosiy miqdoriy belgilar bo‘yicha boshlang‘ich ashyolarining genetik tabiatini o‘rganish zamonaviy o‘simliklar seleksiyasida katta ahamiyat kasb etadi. Bu esa seleksion belgining boshqarilishini hisobga olgan holda ota-ona ashyolarni duragaylashda to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatadi. Seleksiyada juftliklarni tanlab olishda ota-ona ashyolarning kombinatsion qobiliyati ahamiyati miqdoriy belgilarning irsiylanish xususiyati bilan belgilanadi [2].

Paxta mahsulotlarining turli sohalarda keng miqyosda qo‘llanilishi natijasida paxtachilik mamlakatimiz qishloq xo‘jaligining eng yetakchi tarmoqlaridan biriga aylangan bo‘lib, uning taraqqiyotiga davlat tomonidan doimiy ravishda katta e’tibor qaratilmoqda.

To‘ychiyev X.Yu. [3] g‘o‘zaning ayrim nav va tizmalarida tola uzunligining bitta ko‘sakdagi paxta, 1000 dona chigit vazni hamda tezpisharlik bilan guruhlararo ijobiy va salbiy, tola chiqimi bilan salbiy, tola indeksi bilan Buxoro-6 navida salbiy, Namangan-77, Kupaysin, T-343, T-360 larda ijobiy korrelyasiya koeffisientiga egaligini aniqlagan.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tajribalar Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti va Qoraqalpog‘iston dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti eksperimental tajriba xo‘jaligi dalasida o‘tkazildi. Institut Chimboy shahridan 4 km shimoliy-sharqda, 43°-44° shimoliy kenglik Qoraqalpog‘iston Respublikasi Chimboy tumani hududida joylashgan.

Seleksiya jarayonida F₂ duragaylarida o‘simlik bo‘yi, vegetasiya davri, ko‘saklar soni va yirikligi, mahsuldorligi, tola chiqimi va indeksi hamda tola sifat ko‘rsatkichlari belgilari bo‘yicha yakka tanlovlar olish natijasida eng hosildor oilalar ajratildi. Ikkinchi avlod duragaylarining belgilari bo‘yicha o‘zgaruvchanlik qatorlari

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

tuzildi va natijalarning sonli ko'rsatkichlari B.A.Dospexovning (1985) uslubida matematik ishlovdan o'tkaziladi.

Tahlil va natijalar. F_2 duragaylarda bitta o'simlikdagi ko'saklar soni. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, bitta o'simlikda hosil bo'ladigan ko'saklar soni yuqori darajada o'zgaruvchan belgi bo'lib, u genetik omillar bilan bir qatorda tashqi muhit sharoitlariga ham kuchli darajada bog'liq hisoblanadi.

Olingan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, tadqiqotlarning ikkinchi yilida ota-ona tizmalar F_2 duragaylari bilan bir vaqtda ekilgan bo'lib, Nazar 87 namunada bir o'simlikka to'g'ri keladigan ko'saklar soni 16,2 dona, Holland 1806 namunada 14,5 dona, KK-3535 navida 18,0 dona, 357 tizmasida 16,1 dona hamda PSR-20 tizmasida 14,7 donani tashkil etdi va bu ko'rsatkichlar oldingi yil natijalaridan deyarli farq qilmadi.

F_2 duragaylarida bir o'simlikka to'g'ri keladigan ko'saklar soni barcha kombinatsiyalar bo'yicha 13,1–18,1 dona/o'simlik oralig'ida o'zgarib, belgining namoyon bo'lishi ota-ona shakli sifatida ishtirok etgan tizmalarga bog'liq holda farqlandi.

Nazar 87 (010203, Meksika) x KK-3535 kombinatsiyalarda bir o'simlikdagi ko'saklar soni 13,2–16,5 dona/o'simlik, retsiprok duragaylarda esa 14,8–17,0 dona/o'simlikni tashkil etdi. Ushbu duragaylarda belgining o'zgaruvchanlik darajasi 6,7–12,2 % oralig'ida bo'lib, o'simliklar variatsion qator bo'ylab asosan chap tomonga siljigan holda, ya'ni 13,0–18,0 oralig'ida joylashdi. HS-23 (010236, Meksika) x KK-3535 duragay kombinatsiyasida variatsion qatorning 17–18 sinflariga mansub o'simliklar soni ko'p bo'ldi, shu bilan birga 19–20 ta ko'sak hosil qilgan o'simliklar ham alohida ajralib chiqdi.

Ota-ona shakllar orasida eng kam ko'sak hosil qilgan Holland 1806 (010239, Meksika) x Chimboy-5018 kombinatsiyalarda bir o'simlikdagi ko'saklar soni 14,0–17,2 dona/o'simlik, retsiprok duragaylarda esa 13,6–16,6 dona/o'simlikni tashkil etdi. Ushbu kombinatsiyalarda belgining o'zgaruvchanlik koeffitsiyenti 6,3–15,0 % bo'lib, o'simliklar variatsion qator bo'yicha asosan 15,0–18,0 dona/o'simlik oralig'ida tarqalgan. Shu kombinatsiyalar ichida PSR-20 (010520, AQSH) x KK-3535 tizmasi ishtirokidagi duragaylarda ko'saklar soni birmuncha yuqori bo'lganligi kuzatildi.

Hulosa. Duragay kombinatsiyalarida belgining irsiylanish koeffitsiyenti –6,8 dan 5,5 gacha oraliqda aniqlangan. Jadval ma'lumotlarini tahlil qilganda shuni ko'rish mumkinki, F_2 duragaylarda bir o'simlikdagi ko'saklar soni F_1 avlod duragaylariga nisbatan ancha yuqori o'zgaruvchanlikka ega bo'lgan. Shu bilan birga, bu avlod ichida yuqori ko'rsatkichga ega o'simliklar ham alohida ajralib turdi. Umuman olganda, belgining o'zgaruvchanligi genetik qonuniyatlar doirasidan chiqmasdan namoyon bo'ldi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Абдуллаев А.А. Эволюция и систематика полиплоидных видов хлопчатника. - Ташкент, Фан. 1974. - 260 с.
2. Матякубов Х., Алиев А.И., Григорьев С.В. Характер наследования некоторых хозяйственно-ценных признаков хлопчатника при межвидовой и экологически отдаленной гибридизации: В сб. Вопросы генетики, селекции и семеноводства хлопчатника. – Ташкент, 1991. Вып. №23. – С. 34-38.
3. Туъчиёв Х.У. Айрим g‘o‘za va nav tizmalarining populyatsiyalari ichidagi biotiplarning morfobiologik va xo‘jalik belgilarining muvozanatligi // Avtoref. diss. k.b.n. – Tashkent, 2010. – 23 b.
4. Qoyli‘baevna A. M. et al. QORAQALPOG‘ISTONNING SHO ‘RLANGAN TUPROQLARI SHAROITIDA O‘SIMLIK LARNI KO ‘PAYTIRISHDA ZAMONAVIY AGROTEXNOLOGIYALAR //Conferences. – 2025. – T. 1. – №. 4. – С. 240-242.